

KERAMIK FLYUSLAR UCHUN MATERIALLAR TAYYORLASH

Xoshimov Xalimjon Xamidovich

AndMI «TMJ» kafedraasi dotsenti

Zaynobiddinov Dilyorbek Qutbiddin o`g`li

AndMI «TMJ» yo`nalishi 4-kurs 14-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191351>

Anotatsiya. Maqolamning mavzusi keramik flyuslar uchun materiallar tayyorlash va ularning sifatini yaxshilashga oid.

Kalit so`zlar: *keramik flyuslar, ruda mineral xom ashyolar, ferroqotishmalar, ximikatlar, bog`lovchi moddalar.*

Xozirgi vaqtda qo`llanilayotgan keramik flyuslarni elektrod komponentlariga o`xshash materiallarini quyidagi guruxlarga ajratish mumkin. Ruda mineral xom ashyolar; mramor, plavik shpati, flyurit konsentrati, kvars qumi, marganes rudasi, titan konsentrati, dala shpati, magnezitli g`isht, yertuproq, titan ikki oksidi, rutil konsentrati, gematit, xrom rudasi va boshqalar. Ferroqotishmalar; ferrosilitsiy, ferromarganes, ferrotitan, ferroxrom, ferromolibden, ferrovanadiy, ferrovolfam, ferroalyuminiy va boshqalar. Kamuglerodli po`latlarning, cho`yanning, nikelning, marganesning, xromning va boshqa metallarning kukunlari; Ximikatlar: ftorliy natriy, nikel oksidi va boshqalar; Uglerodli moddalar-grafit, koks, bor karbidi; Bog`lovchi moddalar, natriy silikati (suyuq shisha)ning oddiy suvdagi aralashmasi. Komponentlarning kimyoviy tarkibi keramik flyuslarning tarkibini va xususiyatlarini belgilaydi, shuningdek erigan metallning sifatini ham. Materiallarning yetarli darajada nazorat qilinmasligi, biron bir komponentning GOCT yoki TIII talablariga javob bermasligi flyusning sifatini keskin tushib ketishiga olib keladi. Flyuotir konsentrati keramik flyuslarda plavik shpati o`rniga qo`llanilishi mumkin, CaF_2 miqdori ko`proq va SiO_2 ozroq miqdordagisi. Flyuotir konsentrati UMTY-3342-53 bo`yicha yetkazib beriladi. Flyuotir konsentrati kimyoviy tarkibiga qo`yilgan talablar keltirilgan. Flyuotir konsentratining plavik shpatidan avzalligi uning qo`shimcha maydalashtirishga extiyoj yo`q, kukun shaklida yetkazib berilishidir. Yertuproq-oxaktoshli keramik flyuslarda shlakning talab etilgan xususiyatini olish uchun oz miqdorda qo`shiladi. Yertuproq alyuminning toza oksiddan iborat bo`ladi. Magnezitli g`isht ayrim keramik flyuslarda shlak xosil qiluvchi komponent sifatida (mramor asosida yig`ilgan) texnologik xususiyatlarni yaxshilash uchun qo`llaniladi. U keng tarqalgan kamyob bo`lmagan material bo`lib, quymakorlik ishlab chiqarishida issiq bardoshlik sifati bilan keng qo`llaniladi. Uni magnezitning metallurgik kukundan tayyorlanadi va

kuydirilgan magnezitni o`zi xisoblanadi. Magnezit g`ishti yorqin jigarrang ko`rinishda bo`lishi kerak. Rutil konsentratlari keramik flyuslarda qimmatbaxo bo`lgan va kamyob titan ikki oksidi o`rniga qo`llaniladi. U yirik kukunlar shaklida yorqin jigarrang ko`rinishda yetkazib beriladi. Ferroalyuminiy keramik flyuslar tarkibiga oksidsizlantiruvchi va modifikator sifatida kiritiladi; 50% ga yaqin alyuminiysi bor qotishma ko`rinishida qo`llaniladi. Ferroalyuminiy keramik flyus ishlab chiqaruvchi zavodlar o`zlari eritib olishadi. Buning uchun texnik toza alyuminiy biroz ortiqcha qizdirilgan eritmasiga temir kiritiladi (masalan СВ08А markali simning bo`laklari); eritma temirning erib ketgunicha aralashtiriladi. Bir martada tayyorlanadigan eritmaning og`irligi 20 kgdan kam bo`lmasligi kerak. Ferroalyumin mo`rt, oson maydalanadi va yupqa kukunga aylanadi. Temir kukunni keramik flyuslar tarkibiga flyusga feromagnet xususiyatlar berish uchun qo`shiladi. Keramik flyuslarda temir kukunini kuydirishdan yoki rudadan qayta tiklash yo`li bilan olinganlari qo`llanishi kerak. Elektrolit yo`li bilan olingan o`zida vodorod to`plab olgan bo`lishi mumukun va erigan metallda g`ovakchalar xosil bo`lishiga olib keladi. Suvin metallurgiya zavodi tomonidan yetkazib berilayotgan temir kukuni, magnetli keramik flyuslar tayyorlashda qo`llaniladi.

Xulosa

Xozirgi vaqtda qo`llanilayotgan keramik flyuslarni elektrod komponentlariga o`xshash materiallar tayyorlanmoqda. Keramik flyuslarga material tayyorlashning dolzarbligi ularning sifatiga bog`liq bo`ladi. Komponentlarning kimyoviy tarkibi keramik flyuslarning tarkibini va xususiyatlarini belgilaydi, shuningdek erigan metallning sifatini ham. Materiallarning yetarli darajada nazorat qilinmasligi flyusning sifatini keskin tushib ketishiga olib keladi. Magnezitli g`isht ayrim keramik flyuslarda shlak xosil qiluvchi komponent sifatida (mramor asosida yig`ilgan) texnologik xususiyatlarni yaxshilash uchun qo`llaniladi. U keng tarqalgan kamyob bo`lmagan material bo`lib, quymakorlik ishlab chiqarishida issiq bardoshlik sifati bilan keng qo`llaniladi. Ferroalyuminiy keramik flyuslar tarkibiga oksidsizlantiruvchi va modifikator sifatida kiritiladi; 50% ga yaqin alyuminiysi bor qotishma ko`rinishida qo`llaniladi. Temir kukunni keramik flyuslar tarkibiga flyusga feromagnet xususiyatlar berish uchun qo`shiladi. Keramik flyuslarda temir kukunini kuydirishdan yoki rudadan qayta tiklash yo`li bilan olinganlari qo`llanishi kerak. Elektrolit yo`li bilan olingan o`zida vodorod to`plab olgan bo`lishi mumukun va erigan metallda g`ovakchalar

xosil bo'lishiga olib keladi. Suulin metallurgiya zavodi tomonidan yetkazib berilayorgan temir kukuni, magnitli keramik flyuslar tayyorlashda qo'l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.

2. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

3. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

4. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

5. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture.

6. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

7. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.

8. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.

9. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПРАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 22-25.

10. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 560-566.

11. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 381-388.
12. Zuxriddinovich, Q. K., & Muxammadumar o'g'li, U. A. LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.
13. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98
14. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(7), 133-138.
15. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). KATTA SIG'IMLI REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(6), 29-31.
16. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 635-647.
17. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.
18. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И. У., & Рахмонов, О. К. (2020). Методы получения гексафторсиликата натрия из отходящих газов производства фосфорных удобрений (обзор). Universum: технические науки, (8-3 (77)), 63-67.
19. Жураев, А. (2023). ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Scientific Impulse, 1(7), 786-792.
20. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И., & Мансуров, Ю. Н. (2022). Дериватографический анализ и изучение дисперсных характеристик твердых растворов CeO_2 , CeO , $8ZrO_3$, $2O_2$ и CeO , $72ZrO_3$, $18PrO_3$, $10O_2$. In Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков (pp. 149-154).

